

ШАРОФ РАШИДОВНИНГ “КАШМИР ҚЎШИҒИ”

АСАРИДА ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИ

Раджапбоева Хуршида Махсудовна
Андижон давлат тиббиёт институти
Ижтимоий гуманитар фанлар кафедраси
мустақил изланувчиси

Шароф Рашидовнинг “Кашмир қўшиғи” асари асосан, Кашмир минтақасининг табиий гўзаллигини ва унинг руҳига таъсирини акс эттиради. Кашмир ўзининг бетакрор табиат манзаралари, тоғлар, дарёлар, ўрмонлар билан машҳур бўлиб, бу тасвирлар инсоннинг ички оламини акс эттириш учун ишлатилади.

Табиат эстетикаси- бу табиатнинг гўзаллиги ва унинг эстетик қийматини ўрганадиган фалсафий йўналишдир. Бунда табиатдаги манзаралар, ландшафтлар, ҳайвонлар, ва ўсимликларнинг гўзаллигини қандай англашимиз, уларни қандай баҳолашимиз ва бу баҳоларни қандай эстетик тажриба сифатида қабул қилишимиздир. Шароф Рашидовнинг “Кашмир қўшиғи” асарининг “Мукаддима”си бевосита табиат эстетикаси билан бошланади. “Чўққилари осмон билан ўпишган тоғлар этагидан қайнаб чиққан зилол сув кўз илғамас ирмоқлар ва булоқларидан оқиб тушади-да, кенг, гўзал сой тубларида шўх ва ёқимли куйлаб, водийларга равона бўлади”¹. Ушбу жозибадор, мафтункор жумлалар ҳар бир ўқувчининг кўз олдида гўзал табиатни гавдалантиради.

Барча табиий нарсаларнинг гўзаллигидан илҳом олиш ва табиат гўзаллигини нафис санъат асарига айлантириш, табиий эстетиканинг асосий қадриятидир. Инглиз ёзувчиси Малколм Будд қарашларига кўра табиат эстетикаси, санъат эстетикаси нуқтаи назаридан ёритилиши керак, яъни табиатни эстетик жиҳатдан кадрлаш, табиатга худди санъат каби қарашдир²-деб таъкидлайди. Табиат эстетикаси гўзаллик ва эстетик кўриниш табиатга

¹ Шароф Рашидов Кашмир қўшиғи.5 бет.

² Fayllar.org saytidan Inliz yozuvchisi Malkolm Budd qarashlari.

хосми ёки йўқлигини муҳокама қилиш эмас, балки инсон ва табиатнинг ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг фалсафий назариясини қуриш имкониятларини, одамларнинг табиатга таъсирини ёритишдир.

Биламизки, З.М. Бобур ижодида ҳам табиат эстетикаси айниқса “Бобурнома“ мемуар асарида эстетик олами юқори муносабатда билдирилган. Шунингдек шоирнинг табиат тўғрисидаги шеърларида эстетик талабларни яққол кузатишимиз мумкин. У табиат гўзаллигини кўриб, хайратга солибгина қолмай, балки инсоннинг табиат билан боғлиқлиги ва ички маънавий оламини, кўринадиган чизмасини қиёслаш орқали етказди. Шу тариқа у жонсиз табиатга ҳаёт бахш этади, уни жонлантиради, табиат гўзалликлари моҳиятини очиб беради. Бобур ижодига хос табиат тасвири, баъзан баён қилинаётган воқеа ва вазият кескинлигини кучайтиради, баъзан одамларнинг характери ва кайфиятларини очиб беради.

Адибнинг “Кашмир қўшиғи“ асарида табиат эстетикаси, асосан, Шарқ маданиятининг табиатга бўлган юксак эътиборини акс эттиради. Кашмир минтақаси табиий гўзаллиги, тоғлар, дарё ва ўрмонлар билан танилган бўлиб, бу элементи қўшиққа ўзига хос тасвирилар билан ифодаланади. Шароф Рашидов ўз асарида табиатни нафақат кўриш, балки унинг руҳий ва эстетик кучини ҳис қилишни тарғиб этади. Умуман ушбу асарда табиатнинг тинчлиги, гўзаллиги ва сирли кучлари орқали инсоннинг ички дунёсини англашга бўлган интилиш мавжуд.

Адиб ушбу асарда табиатнинг гўзаллиги, унинг инсоннинг ҳис-туйғуларига таъсири ва тинчликни излаш ҳақидаги ғоялар орқали Кашмирни бир метафора сифатида ишлатади. Асарда Кашмирнинг жозибаси ва уни ўзида мужассам этган эстетик куч, инсоннинг руҳий ҳолати ва ички дунёси билан боғлиқ қилиб кўрсатилган. Бу ўзига хос тарзда табиат ва инсон руҳий ҳолатининг уйғунлигини ифодалайди.

Дарҳақиқат, табиат гўзаллик тимсолидир. Табиат эстетикаси “Кашмир кўшиғи”да эстетиканинг гўзаллик категорияси билан чамбарчас боғлиқ. Кашмир минтақасининг бетакрор табиий манзаралари орқали гўзаллик тасвирланади. “Гўзал водийдаги Гуллар боғи кўклам либоси билан ясанди. Кўзларни қамаштирувчи, дилларни севинч ва илҳомга тўлдирувчи турли- туман гуллар баҳор тонгининг шуълалари ва шабнамларини эмиб, ноз билан жилва қилади. Чечаклар бир- биридан гўзал, бир- биридан чиройли, бир-биридан сербарг, бир-биридан серғунча”³. Айнан табиат гўзаллигини мафтункор сўзлар билан ифодалаш, инсон қалбида гўзалликни ҳис қилдиришдир, унга эстетик лаззатни бера олишдир. Шароф Рашидов ана шундай сўз кудратини нафосат, жозибадорлик билан тасвирлаб берган буюк адибдир.

О.Ж.Ўроқова таъкидлаганидек: ”Халқ тасаввурида гўзаллик асосан, табиат, инсон ва ҳаёт завқи билан боғлиқ нарса, ҳодисаларга нисбатан айтилади. Гўзаллик тушунчасида инсонни ўраган ҳаёт, муҳит, жамият, воқеалар, шунингдек унинг қалбидаги нафосатга нисбатан йиғилган маънавий гавҳарларни мужассамлаштиради, бу икки олам ўртасидаги уйғунлик орқасидан гўзаллик сўзи ва маъноси келиб чиқади. Инсон учун қаерда ҳаёт ва озамзодга нисбатан ижобий муносабат бўлса гўзаллик ўз ҳусни жамолини намоён этади. Табиат гўзаллиги ҳам табиий ҳолат, ижобий файзлар уйғунлигининг инсон тафаккуридаги аксида намоён бўлади. Тўғри, инсон тасаввуридаги гўзаллик билан табиат ва жамиятда зикр этаётган ҳолатлар тўғри келмаслиги, қарама-қаршилик вужудга келиши мумкин. Инсон ҳам табиатни, жамиятни, ҳаётни ўз маънавий ўлчовлари орқали баҳолайди. Бу баҳо ё тўғри, ё нотўғри маъно ташийди”⁴.

Гўзаллик воқеликка, жамиятга, одамлар ҳаёти ва ҳаёлига эстетик баҳо беради. Фалсафа (энциклопедик луғат)да гўзаллик тушунчасига қуйидагича

³ Рашидов Ш. Кашмир кўшиғи. 7 бет.

⁴ Ўроқова О.Ж. Чўлпон бадиий ижодининг эстетик моҳияти.

таъриф берилган: “Гўзаллик – эстетика тушунчаси. Табиат ва жамиятдаги нарса ва ҳодисаларнинг инсон фаолиятининг кишида меҳр-муҳаббат, қувонч, завқ, эркинлик туйғулари ҳосил қилишга қодир бўлган хусусиятларини ифодалайди. Хунукликнинг акси”⁵.

Луғатда “Гўзаллик манбаи – шахс қалбидадир”⁶, деган жумла бор. Уни қандай тушуниш мумкин. Табиат ва жамият гўзаллиги кимнинг қалбида? Инсон ой, қуёш, юлдузлар, табиат ва коинот гўзаллигини қайси қалбдан олади? Гўзаллик тушунчасининг моҳияти кенг. У табиий, ижтимоий, инсоний, ижобий ва ижодий тасаввур, ҳиссиёт ва маънавий эврилишлари ўз ичига олади. Инсон нимага, қачон қарамасин ана шу эврилишлар қанотида сузиб юради, айниқса шоир ва ёзувчилар ўз йўлида, тилида гўзалликни кўришдан ташқари унинг янги қирра ва мазмунини баён этади.

Гўзаллик бадий-эстетик категория сифатида ниҳоятда кўп ижтимоий, миллий, маънавий ва инсоний муаммоларни қамраб олади. Гўзаллик категорияси эстетиканинг кенг тарқалган, табиатда, ижтимоий тузум ва тизимда, жамиятда, адабиёт ва санъатда қарор топадиган, ифодаланадиган категориялардандир.

Шоир ижодида табиат эстетикаси баҳор, гуллар, булут, барг, тун, каби образларнинг поэтик дунёси ниҳоятда кенг бўлиб, ижодкор концепсиясини белгиловчи воситалардир.

Шароф Рашидовнинг эстетик онги, туйғуси, бадий-эстетик диди шунчалик юқори эдики, у ҳар бир мавжудлик, борлиқдан гўзаллик лавҳаларини топарди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Шароф Рашидов Кашмир кўшиғи.

⁵ Фалсафа (энциклопедик луғат), Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.: 2010.-Б.86.

⁶ Фалсафа (энциклопедик луғат), Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.: 2010.-Б.86.

2. Fayllar.org saytidan Inliz yozuvchisi Malkolm Budd qarashlari.
3. Ўроқова О.Ж. Чўлпон бадий ижодининг эстетик моҳияти.
4. Фалсафа (энциклопедик луғат), Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.: 2010.-Б.86.
5. Бобурнома.- Тошкент: Ўқитувчи нашриёти, 2009- Б 169.